

1. Título:		
Síntese de evidências para políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica nas empresas privadas		
2. Palavras-chave (no máximo seis):		
violência doméstica; empresas privadas; programas de enfrentamento à violência doméstica; políticas públicas.		
3. Data do início: 28/07/2023	4. Data do fim: 10/03/2026	
5. Financiamento:	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
6. Conflitos de interesse:	<input type="checkbox"/> sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
7. Equipe de pesquisa:		
Autores (as):	Instituição vinculada:	e-mail:
Luanna Pereira de Lima Carvalho Xavier	USP	luannaxavier@usp.br
Ana Flávia Pires Lucas d'Oliveira	USP	aflolive@usp.br
Ana Claudia Camargo Gonçalves Germani	USP	ana.germani@fm.usp.br
Mariana Gabriel	USP	marianagabrielodonto@gmail.com
8. Objetivo:		
Realizar uma síntese de evidências para subsidiar políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica nas empresas privadas.		
9. Estratégia de priorização de problema a ser utilizada:		
Não foi utilizada nenhuma estratégia de priorização do problema.		
10. Problema de saúde elencado:		
Enfrentamento da violência doméstica por empresas do setor privado.		
11. Pergunta de pesquisa:		
Em empresas privadas, quais ações e intervenções são realizadas para as trabalhadoras em situação de violência doméstica?		
12. Estruturação da pergunta de pesquisa (Acrônimo escolhido e descrição da pergunta estruturada):		
P: mulheres trabalhadoras em situação de violência doméstica I: iniciativas, ações, programas, Co: empresas privada		
13. Critérios de inclusão:		

<ol style="list-style-type: none"> Estudos primários e secundários que abordem implementação e/ou resultados de iniciativas de enfrentamento à VD em empresas privadas; sem restrição ao desenho metodológico; Materiais para formação no formato manuais, divulgados por meio eletrônico com autoria; Estudos ou materiais/manuais que abordem políticas públicas sobre o enfrentamento à VD em empresas privadas. 			
14. Critérios de exclusão:			
<ol style="list-style-type: none"> Estudos que abordem de iniciativas de enfrentamento à violência doméstica fora do contexto de empresas privadas; Estudos que abordem de iniciativas de empresas voltados para outras questões que não sejam o enfrentamento à violência doméstica; Estudos que abordem iniciativas de enfrentamento à violência doméstica para outras populações que não seja de mulheres adultas trabalhadoras; Estudos que tratem de violência no ambiente de trabalho; Estudos não disponíveis na íntegra. 			
15. Bases de dados:		16. Literatura adicional	
X PubMed		X Google Scholar web search	
X EMBASE		<input type="checkbox"/> Open Gray	
<input type="checkbox"/> Epistemonikos		<input type="checkbox"/> Consulta a agências ou redes internacionais	
<input type="checkbox"/> Cochrane		X Banco de teses e dissertações da CAPES	
<input type="checkbox"/> Scopus		<input type="checkbox"/> Busca manual de bibliografias	
<input type="checkbox"/> LILACS		<input type="checkbox"/> Outras:	
X BVS			
<input type="checkbox"/> Web of Science			
<input type="checkbox"/> Science Direct			
<input type="checkbox"/> Health Systems Evidence			
<input type="checkbox"/> Social Systems Evidence			
X PsycInfo			
<input type="checkbox"/> Campbell			
<input type="checkbox"/> BIGG			
<input type="checkbox"/> JBI Institute Joanna Brigs Institute			
17. Estratégia de Busca (Base padrão):			
<i>Bases de dados</i>	<i>Estratégia de pesquisa</i>	<i>Resultados dez/ 2023</i>	<i>Resultados Mar/2026</i>

PsycInfo	<i>Index Terms: private sector AND Index Terms: domestic violence OR Index Terms: intimate partner violence</i>	81	15
Embase	<i>((private sector)/exp OR (private sector) OR (occupational health service)) AND ((domestic violence)/exp OR (domestic violence) OR ((partner violence)/exp OR (partner violence) OR (intimate partner violence) OR (partner abuse) OR (spouse abuse))</i>	179	42

BVS	<p> <i>(("setor privado" OR "private sector" OR "occupational health services" OR Serviços de Saúde do Trabalhador") AND ("Violência Doméstica" OR "Domestic Violence" OR "Crimes contra a Mulher" OR "Crimes contra as Mulheres" OR delitos contra a Mulher" OR "Violência contra as Mulheres" OR "Violence Against Women" OR "Violência por Parceiro Íntimo" OR "Violência contra Parceiro Íntimo" OR "Violência contra a Parceira Íntima" OR "Violência entre Parceiros Íntimos" OR "Intimate Partner Violence" OR "Maus-Tratos Conjugais" OR "Spouse Abuse" OR "Dating Violence" OR "Intimate Partner Abuse"))</i> </p>	50	2
-----	---	----	---

<p><i>PubMed:</i></p>	<p><i>("private sector"[MeSH Terms] OR private sector[Text Word] OR "Sector, Private" OR "Private Enterprise" OR "Enterprise, Private" OR "Enterprises, Private" OR "Private Enterprises" OR "occupational health services"[MeSH Terms] OR Occupational Health Services[Text Word] OR "Health Services, Occupational" OR "Health Service, Occupational" OR "Occupational Health Service" OR "Service, Occupational Health" OR Services, Occupational Health" OR "Health Services, Employee" OR "Employee Health Service" OR "Health Service, Employee" OR "Employee Health Services" OR "Employment-Based Services" OR Employment Based Services" OR "Employment-Based Service") AND ("domestic violence"[MeSH Terms] OR Domestic Violence[Text Word] OR "Violence, Domestic" OR Family Violence" OR "Violence, Family" OR "intimate partner violence"[MeSH Terms] OR Intimate Partner Violence[Text Word] OR</i></p>	<p>48</p>	<p>2</p>
-----------------------	---	-----------	----------

	<i>"Partner Violence, Intimate" OR "Violence, Intimate Partner" OR "Intimate Partner Abuse" OR "Abuse, Intimate Partner" OR "Dating Violence" OR "Violence, Dating")</i>		
CAPEs	<i>(private sector OR occupational health services OR employee health service) AND (domestic violence OR intimate partner violence OR family violence)</i>	2	7

18. Descrever o processo de seleção adicionando as informações sobre revisão cruzada, leitura independente, consenso das divergências e leitura completa dos estudos incluídos:

Os estudos serão selecionados nas bases de dados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, e passarão por um segundo processo de seleção com as seguintes etapas:

1. Eliminar estudos duplicados: a ser feito pelo software Rayyan (<https://www.rayyan.ai/>)
2. Leitura dos títulos e resumos para verificar se estes estão de acordo com o tema do trabalho, por dois revisores de maneira independente.
3. Os estudos selecionados serão lidos na íntegra por dois revisores de maneira independente, para avaliação destes em relação aos critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Se houver divergências em relação à inclusão dos estudos, estas serão decididas por um terceiro revisor.

19. Ferramenta de avaliação de qualidade metodológica e do grau de confiança da evidência (Ex: AMSTAR – 2, Robis, Critical appraisal JBI, GRADE-CERQual e etc.)

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos será realizada por meio das ferramentas disponíveis no Critical Appraisal Skills Programme (CASP) para os estudos randomizado, transversal e quase experimental. O instrumento de avaliação pode ser encontrado no site da CASP (<https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/>). Para o estudo de métodos mistos será usado o Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), disponível no site http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com/w/file/attach/127916259/MMAT_2018_criteria-manual_2018-08-01_ENG.pdf.

20. Estratégia de síntese de dados (Relatar uma abordagem geral sobre o planejamento para o processo de extração dos resultados. Quando apropriado, deve ser dado um breve resumo da abordagem analítica:

Para a extração de dados, foi elaborado um formulário no software Excel. Para verificar a consistência e qualidade dos dados extraídos foi feito um teste piloto usando 10 primeiros artigos da lista de seleção, no qual dois pesquisadores extraíram os dados de forma independente e os resultados foram comparados. Se houver necessidade serão feitos ajustes no formulário de extração.